

УДК 37.013:069-627.551:94 НУА

Е. Н. Шестакова

МУЗЕЙ ИСТОРИИ НУА В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АКАДЕМИИ (20-летию Музея истории НУА посвящается)

В статье рассматривается деятельность музея истории НУА за 20 лет его существования и функционирования в учебном заведении нового типа. Музейная педагогика определяется как система параллельного образования, имеющая уникальные возможности обучения, особую структуру дидактического процесса. Музей в вузе – это особое место, в котором сохраняется и приумножается все наследие учебного заведения. Принятые во многих странах программы делают посещение музея естественной частью учебного процесса, причем большое значение придается позиции самого музея, стремящегося наладить активные партнерские отношения с педагогами.

Особенность работы Музея истории НУА связана с уникальностью нашего учебного заведения, с идеей непрерывного образования, положенной в основу его деятельности.

Музей является активным участником создания и развития культурно-образовательной среды, необходимой для подготовки специалистов, соответствующих потребностям современного рынка труда. Образовательно-воспитательная деятельность музея заключается в сохранении, изучении и демонстрации культурных и культурно-исторических ценностей связанных как с историей ХГУ «НУА», так и с развитием образования на Харьковщине и в Украине в целом. Сложный и ответственный участок работы музея связан с учебно-методической деятельностью, сбором и систематизацией новых материалов и документов, постоянным пополнением музейных фондов и экспозиций.

Ключевые слова: музей, музейная педагогика, непрерывное образование, учебно-воспитательный процесс.

***Шестакова О. М.* Музей історії НУА у системі безперервної освіти академії (20-річчю Музея історії НУА присвячується).**

У статті розглядається діяльність музею історії НУА за 20 років його існування та функціонування в навчальному закладі нового типу. Музейна педагогіка визначається як система паралельної освіти, що має унікальні можливості навчання, особливу структуру дидактичного процесу.

Музей у виші – це особливе місце, де зберігається та примножується вся спадщина навчального закладу. Програми, прийняті у багатьох країнах, роблять відвідування музею невід’ємною частиною навчального процесу, і тут велика увага надається позиції самого музею, що прагне налагодити активні партнерські відносини з педагогами.

Особливість роботи Музею історії НУА пов’язана з унікальністю нашого учбового закладу, з ідеєю безперервної освіти, яка покладена в основу його діяльності.

Музей історії НУА є активним учасником створення та розвитку культурно-освітнього середовища, що необхідне для підготовки спеціалістів, які відповідають потребам сучасного ринку праці. Освітньо-виховна діяльність музею полягає в збереженні, вивченні та демонстрації культурних та культурно-історичних цінностей, що пов’язані як з історією ХГУ «НУА», так і з розвитком освіти на Харківщині та в Україні в цілому. Складною та відповідальною ділянкою роботи музею є його навчально-методична діяльність, збір нових матеріалів та документів, а також систематизація музейних фондів.

Ключові слова: музей, музейна педагогіка, безперервна освіта, учбово-виховний процес.

Shestakova Olena. The PUA History Museum within the lifelong education system of the Academy.

The article deals with the PUA History Museum for the 20 years of its existence and functioning in an educational establishment of a new type. Museum pedagogy is defined as a system of parallel education with unique opportunities of learning and a specific structure of the whole didactic process.

A museum in a higher educational establishment is a special structure, storing and multiplying all the legacy of the educational establishment. Curricula, accepted in many countries, consider visiting such museums an integral part of the educational process. In this regard attention is focused on the attitudes of the museum itself, striving to maintain active partnership with teachers.

The peculiarity of work of the PUA History Museum is connected with the unique nature of this educational establishment, with the idea of lifelong education in its basis.

The PUA History Museum is an active participant of creating and developing a certain cultural and educational atmosphere, which is necessary for training specialists, who match the demands of a modern labour market. Teaching and educational museum activities lie in keeping, studying and demonstrating cultural

and historic values, which are connected both with the history of Kharkiv University of Humanities 'People's Ukrainian Academy' and with the development of education in Kharkiv region and in Ukraine in general. Another responsible and complex part of museum work is connected with teaching and curriculum activities, collecting new materials and documents, as well as with systematizing museum collections.

Key words: museum, museum pedagogy, lifelong education, teaching and educational process.

Являясь частью культурно-образовательной среды и активно участвуя в социализации личности, музей расширяет восприятие человеком окружающего мира. Приобщение к окружающему миру и обществу происходит в музейной среде в процессе передачи чувственного опыта, знаний, умений и ценностей от одного поколения к другому. Этот процесс вписывается в концепцию непрерывного образования, поскольку его образовательным результатом является преобразование социокультурного опыта в собственные установки, ценности, ориентации, усвоение социальных норм, ролей и т.д. [3, с. 43].

Одно из основных направлений деятельности музея – культурно-образовательная деятельность, теоретической основой которой является музейная педагогика. В последние годы все чаще говорят об актуальности музейной педагогики, о том, что музей – это живая память, связующее звено между прошлым и настоящим, зеркало истории, свет истины. И действительно, чем больше мы вникаем в суть проблем, поставленных перед музейными работниками, тем больше понимаем, какие возможности дает нам для воспитания молодежи этот «неисчерпаемый источник духовности», сколько форм, методов работы предстоит еще освоить, чтобы реализовать задуманное.

Поиски вариантов сотрудничества и нахождение способов взаимодействия во имя лучшего образования подрастающего поколения – вот над чем постоянно работают музейные педагоги. Принятые во многих странах программы делают посещение музея естественной частью учебного процесса, причем большое значение придается позиции самого музея, стремящегося наладить активные партнерские отношения с педагогами.

Музейная педагогика во многих зарубежных странах рассматривается как система «параллельного образования», педагогическая система, имеющая определенный контингент, социальный заказ, особенности содержательного компонента, особую структуру дидактического процесса, использующая специфические формы обучения, и, наконец, уникальные возможности обучения (как посредством музейного педагога, так и через экспозицию музея).

Еще в начале XX в. Е. Н. Медынский, рассматривая вопросы гармоничного развития личности, отмечал роль учреждений по внешкольному образованию, которые «должны воздействовать на все стороны человеческого Я не толчками, не отрывисто, а систематически», «деятельность всех просветительских учреждений должна идти по известной системе, т.е. последовательно». Основными принципами организации внешкольного образования выдающийся педагог считал общественность, самостоятельность, общедоступность, полноту отдельных ячеек, бесплатность, систематичность, планомерность [2, с. 29].

Указывая на общие закономерности музейно-педагогической деятельности, реализуемые в музеях любого типа, Б. А. Столяров, вместе с тем, подчеркивал, что в рамках единых принципов музейной педагогики следует отличать методику воздействия на посетителей разного возраста и разной степени подготовленности к усвоению ценностей истории и культуры, а главное, специфику музеев разных типов [4, с. 37]. Работа с группами старшеклассников и студенческой молодежи продолжает оставаться одной из самых сложных проблем музейной педагогики. Для решения комплексных задач эстетического развития и художественного воспитания средствами музея необходимо соблюдение таких принципиально важных установок, как:

- 1) Непрерывность и преемственность процессов эстетического развития и художественного воспитания;
- 2) Непосредственное общение с подлинниками высокого художественного качества;
- 3) Приобщение через связи с творческими организациями к современному художественному процессу [4, с. 38].

Музей – это особенное место в вузе, в котором сохраняется и приумножается все наследие учебного заведения. Через документы, фотографии, вещественные экспонаты музей раскрывает вехи истории и развития вуза, важнейшие исторические моменты, научные достижения, а также историю создания центров развития науки, подготовку высокопрофессиональных специалистов, биографии ученых, научную деятельность преподавателей, студентов, творческую и общественную научную деятельность активных участников становления и развития учебного заведения.

Музей истории НУА является уникальным инструментом историзации происходящего в Академии культурно-образовательного процесса [1, с. 43], сохраняет преемственность поколений и способствует передаче жизненного опыта и традиций. Со времени своего создания в 1999 г., музей стал важнейшим звеном, средоточием единой системы учебно-воспитательного процесса, активным участником создания и развития культурно-образовательной среды, необходимой для подготовки специалистов, соответствующих потребностям современного рынка труда, среды, способствующей формированию у студентов и школьников гражданско-патриотических чувств, воспитанию в них уважения к истории, культуре и традициям своего народа.

Музей истории ХГУ «НУА» существует уже 20 лет. В 2015 г. был полностью реконструирован и открыт 4 апреля 2015 г. С этого времени музей посетили более пяти тысяч человек. Это все школьники и студенты НУА, преподаватели, сотрудники, родители, наши многочисленные гости, в числе которых ректоры харьковских вузов, директора школ, руководители вузовских и школьных музеев города и др.

Музей создан для того, чтобы дать целостное представление:

- об академии как о самом молодом, инновационном высшем учебном заведении в Харькове;
- об истории и перспективах академии;
- о результатах эксперимента по становлению уникального учебно-научного комплекса непрерывного образования;
- о людях, обеспечивших ее высокий имидж и признание не только в Харькове и Украине, но и далеко за их пределами.

К числу основополагающих функций музея мы относим:

1. Обеспечение сбора, комплектования, изучения, сохранения и популяризации ценностей, документов и артефактов, освещающих деятельность НУА вчера, сегодня, завтра.

2. Функция образования и воспитания, удовлетворения образовательных и духовных потребностей посредством сохранения, изучения и демонстрации культурных и культурно-исторических ценностей связанных с историей ХГУ «НУА», с развитием образования на Харьковщине. Иными словами наш музей призван влиять на совершенствование современной интеллектуальной, духовной, художественной жизни города. Он ориентирован на совершенствование социокультурной реальности, художественной культуры, на формирование исторической памяти разновозрастной аудитории.

3. Функция профессиональной ориентации, совершенствования культурно-образовательной среды нашего учебного заведения, утверждения его достоинств, достижений и преимуществ, раскрытия его уникальности и перспективности в глазах членов академического коллектива, общественности Харькова и Украины в целом.

Наиболее сложная и ответственная работа музея связана с учебно-методической деятельностью, сбором новых материалов и документов, а также систематизацией музейных фондов. Ежегодно у нас проводятся научно-практические семинары по актуальным проблемам музейной педагогики в вузах. Также немаловажное значение в деятельности музея по увековечению традиций НУА является создание персоналий ведущих преподавателей и ученых академии. «Персоналии» – фонд личного происхождения преподавателей и сотрудников академии, где собраны личные вещи, документы, фотоматериалы, рукописи, статьи, газетные вырезки, тексты выступлений на конференциях, письма и т. д. Над их созданием работают и члены Совета музея.

С первого года основания Академии ведется «Летопись истории НУА»: фотодокументы, буклеты, рекламы, дипломы и другие материалы день за днем рассказывают о важнейших событиях из жизни НУА.

В 2016 г. были разработаны методические указания по материалам

витрин и стендов Музея истории Академии, активно используемые при подготовке экскурсоводов. В 2017 г. на основе этих методических указаний опубликована брошюра с текстом обзорной экскурсии по музею на пяти языках (украинском, английском, французском, испанском, немецком). Также в 2019 г. готовятся к изданию материалы по тематическим экскурсиям, такие как «Харьков – город воинской славы», «Выпускники – гордость Академии» и т.п.

На протяжении многих лет в Народной украинской академии ведется Книга Почета, в которую, согласно специально разработанному Положению, заносятся имена тех преподавателей и сотрудников, студентов и школьников, которые в течение учебного года прославили академию особыми достижениями в учебе, работе, спорте, творчестве. Решение о занесении в Книгу Почета принимается Ученым Советом НУА и оглашается на ежегодном собрании трудового коллектива перед началом учебного года. Эта работа дает реальную возможность воспитывать молодежь не только на традициях прошлого, но и на живых примерах настоящего, на конкретных личностях преподавателей, формируя у студентов и школьников уважительное отношение к труду и заслугам своих наставников.

Все это свидетельствует о том, что музей истории НУА является важным средоточием воспитательной работы среди студентов университета, а также важным элементом профориентационной работы среди ученической молодежи нашего города.

Список литературы

1. Харьк. гуманитар. ун-т «Нар. укр. акад.» (2017)., *Аналитические материалы к собранию трудового коллектива НУА 31 авг. 2017 г.* Харьков: Изд-во НУА, 64 с.
2. Медынский Е. Н. *Внешкольное образование, его значение, организация и техника* / Е. Н. Медынский. – М.: «Наука», 1918. – С. 29.
3. Мышева Т. П. *Музейная педагогика в современном социокультурном образовательном контексте* / Т. П. Мышева ; под ред. Н. П. Рыжих. – Таганрог, 2008. – 160 с.
4. Столяров Б.А. *Теория и практика образовательной деятельности художественного музея: Дис. д-ра пед. наук* / Б. А. Столяров. – М., 1999. – 387 с.

References

1. Analiticheskie materialy k sobraniyu trudovogo kollektiva NUA 31 avg. 2017 g. [*Analytical materials dedicated for the annual meeting of PUA personnel August 31, 2017*], Kharkiv, Izd-vo NUA, 2017, 64 pp.
2. Medynskiy Ye.N. Vneshkol'noe obrazovanie, ego znachenie, organizatsiya i tekhnika [*Extracurricular education, its importance, organization and technology*], Moscow, 'Nauka', 1918, P. 29.
3. Mysheva T. P. Muzeinaya pedagogika v sovremennom sotsiokul'turnom obrazovatel'nom kontekste [*Museum pedagogy in modern sociocultural educational context*], Taganrog, 2008, 160 p.
4. Stolyarov B.A. Teoriya i praktika obrazovatel'noi deyatel'nosti khudozhestvennogo muzeya: Dis. d-ra ped. Nauk [*Theory and practice of educational activity of art museum: Dissertation of Doctor of pedagogical sciences*], Moscow, 1999, 387 p.